

ТАҒАМЛАРҒА БАЙЛАНЫСЛЫ СӨЗЛЕРДИҢ ЖАСАЛЫҰЫНЫҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ УСЫЛЫ

Есбергенова Рысгүл Бегдуллаевна

Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты таянш
доктаранты

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896783>

Аннотация: Мақалада қарақалпақ тили менен түркмен тилиндеги тағам атамаларының жасалыуындағы өзгешеликлер көрсетилген.

Гилт сөзлер: морфологиялық усыл, аффиксация усылы сөз жасаушы қосымталар, сөзлик қурамының.

Хәр бир тилдиң сөзлик қурамының байыуында морфологиялық усыл ең өнимли усыллардың бири. Морфологиялық усыл менен жаңа сөз жасалғанда сөзлерге қосымталар жалғаныу арқалы жаңа түсиниктиң атамасы пайда болады. Тағамларға байланыслы атамалардың белгили бир топары қарақалпақ, түркмен тиллеринде аффиксация усылы арқалы жасалған.

Қосымталардың жәрдеми менен тағам атамаларының жасалыуы бир қанша өнимли қубылыс. Қосымталар арқалы көбинесе атлық, келбетлик хәм фейил сөзлер жасалады. Тағамлар лексикасында әсиресе қосымталар арқалы жасалған атлықлар көплек ушырасады.

Қарақалпақ хәм түркмен тиллериндеги қосымталардың сөз жасаудағы хызмети бирдей болғаны менен, гей бир қосымталардың өзине тән өзгешеликleri көринеди. Биз сөз етпекши болған тағамлар лексикасында қарақалпақ хәм түркмен тиллериндеги сөз жасаушы қосымталар салыстырмалы түрде мысал арқалы көрсетиледи.

Тағам атамаларын жасауда ең өнимли қолланылатуғын қосымталардың бири -шы// -ши қосымтасы. Бул қосымта сөз түбирине жалғаныу арқалы тағамлар лексикасының белгили бир тарауына байланыслы, кәсип ийесин аңлататуғын сөзлерди жасайды. Мәселен: сүт-ши-сүт сатыу, таярлау менен шуғылланатуғын адам. Сонадай-ақ, қатық-шы, палау-шы, қауын-шы, дастурқан-шы сөзлеринде де -шы// -ши қосымтасы арқалы кәсип ийесин аңлатыушы сөзлер жасалған.

Түркмен тилинде бул қосымта -чы// -чи көринисинде қолланылады. Түркмен тилиндеги қосымталар, сөзлер өзине тән фонетик айрықшалықларға ийе. Мәселен, сачак-чы-той-мерекелерде келген

қонақларды күтип алыўшы, дастурқанды қадағалап турыўшы ҳаял, сағым-чы, сүйт-чи, чай-чы, палав-чы, сүйжи-чи ҳәм т.б.

-Ша// -ше қосымтасы атлық сөзлерге жалғаныў арқалы жаңа мәнидеги сөз жасайды ҳәм сол затты киширейтип көрсетеди: гүл-ше, шабақ-ша, қасық-ша.

-Ш// -ше қосымтасы жалғаныў арқалы предметтиң киширейтиў мәниси аңлатылады (1). Түркмен тилинде бул қосымта - ча//че, -жық // -жик көринисинде қолланылады. Бул қосымталардың еки тилдеги хызмети бирдей. Мәселен: күл-че, көке-жик - нанның кишкене түри, оқара-жық, чемче-жик. Бул қосымта қарақалпақ ҳәм түркмен тиллеринде тағам атларының қурамында жүдә сийрек қолланылады.

- Лық // - лик қосымтасы арқалы сол заттың қолланылыў орнына, аўқатланыў уақытына, аўқат атларына байланыслы жаңа сөз жасалады. Мәселен: түс-лик- түсте аўқатланатуғын уақыт, тоқ-лық - азық өнимниң моллығы, тоқ болыў, аўқат-лық-аўқат таялаўға зәрүр болған өнимлердиң улыўма атамасы. Сондай-ақ, қонақ-лық, аш-лық, палаў-лық, сорпа-лық, дуз-лық, ай-лық, май-лық сыяқлы бир қанша сөзлер жасалады.

- Лық // - лик қосымтасы буннан басқа да сөзлерге жалғаныў арқалы кәсиптиң атын билдиреди. Мәселен: аспаз-лық, қассаб-лық, нан бай-лық ҳәм т.б.

Түркмен тилинде - лық // - лик қосымтасы менен бирге -лук//лүк варианты ҳәм қолланылады: мыхман-лық -қонаққа арналып таярланған дастурқан, аўқат, ашпез-лик-той-мерекелерде, асханаларда аўқат писириў менен шуғылланатуғын адам. Сондай-ақ, дос-лук, гунортан-лық, нахар-лық, ағшам-лық, чай-лық сыяқлы сөзлер жасалады.

- Ма // - ме, - ба// - бе, - па// - пе қосымталары морфологиялық усыл менен сөз жасаўда ең өнимли қолланылатуғын қосымталардың бири. Ол фейил сөзлерге жалғанып жаңа түсиниктиң атамасын пайда етеди. Ол арқалы жасалған атлықлар ҳәрекетке байланыслы затлық мәнилерди аңлатып келеди. Мысалы: жар-ма, қар-ма, туўра-ма, қатла-ма, жай-ма, қатыр-ма, кес-пе, сүз-бе, жылыт-па, бөрт-пе, қысжар-ма ҳәм т. б.

Түркмен тилинде бул қосымтаның -ма // - ме варианты қолланылады: гатла-ма, догра-ма, гәм-ме, душе-ме, иштық-ма, буқ-ме.

- Бан // - бен, - пан// - пен қосымтасы. Бул қосымталар ески түркий тиллеринде ушырасатуғын грамматикалық формалар болып табылады. Хәзирги қарақалпақ тилинде бул қосымта атлық жасаў менен бирге ол

тағам атларында да қолланылады. Мәселен, соз-бан, бөк- пен, сық - пан, үз-бен.

Түркмен тилинде бул қосымталар тағаматларында жасауда қолланылмайды. Тек – ман варианты бир ғана сөзде ушырасады: сық - ман.

-Ыў//-иў/-ў қосымтасы феџил сөзлерге жалғаныў арқалы тағамларға байланыслы жаңа сөз жасап көбинесе ҳәрекеттиң атын билдиреди. Мысалы: ожа-ў, кесе-ў, оқла-ў ҳәм т. б. сөзлер мийнет қуралларының атын билдирсе тағам таярлаў, пишириў, қуўырыў, демлеў, қыздырыў, қазанға салыў, гүби пишиў, сапырыў, дузлаў, қақлаў, аўқат асыў, сүт ишиў сыяқлы сөзлер ис барысының атын билдиреди.

Хәзирги түркмен тилинде бул қосымта -мақ //- мек/-қ көринисинде аңлатылады. Қосымталардың хызмети бирдей. Мысалы: нахар таярламақ, биширмек, говурмақ, нан япмақ, дузламақ, ғайнатмақ, хамыр югурмақ, буғламақ ҳәм т.б.

-Ў қосымтасы түркмен тилинде –в көринисинде қолланылады. Оқла-в, кесе-ви.

-Қыш //-киш, - ғыш//-ғиш феџил сөзлерге жалғанып тағам таярлауда қолланылатуғын мийнет қуралларының атамасын билдиретуғын атлық сөз жасайды. Мысалы: сүз-гиш, қыс-қыш, алжап-қыш, қол жуў- ғыш ҳәм т. б.

Түркмен тилинде бул қосымта -ғыш//-гиш фонетик айырмашылығы менен қолланылады. ғыс-ғыш, кес-гиш. Сондай-ақ, - гуш//гүш қосымтасы тек түркмен тилинде сөз жасауда қолланылады: суз-гүш, дурт-гүш ҳәм т. б.

-Қы//ки,- ғы//ги қосымтасы атлық сөзлерге жалғанып заттың атын билдиретуғын сөз жасайды. Сол бир заттың уақтың билдиреди. Мысалы, түс-ки аўқат, кеш-ки қонақ, азан-ғы шай ҳәм т. б. Сондай-ақ ол феџил сөзлерге қосылып мийнет қуралларының атын билдиретуғын сөзлер жасайды: шаныш-қы, сүзе-ки.

Түркмен тилинде бул қосымта санш-қы, сүз-ги, азан-қы, гиже-ки, гунортан-қы, ағшам-қы сыяқлы сөзлерге қолланылады.

- Мақ //- мек, - бақ //- бек, - пақ //- пек қосымтасы. Қарақалпақ тилинде феџил тийкарларына жалғаныў арқалы тағам атамаларын жасайды. Мысалы, қай-мақ, қуй- мақ, шел-пек ҳәм т. б.

Түркмен тилинде -мақ //- мек,- пек/ бул қосымталары қолланылады: гай- мақ, гуй- мақ, шел- пек.

- Мық қосымтасы фәйилден аўқат атын билдиретуғын була-мық сөзин жасайды (2). Еки тилде де бул қосымтаның хызмети бирдей. Түркмен тилинде була-мық, була-мақ фонетик вариантта қолланылады.

-Дақ қосымтасы фәйилден белгили бир аўқаттың түрин аңлататуғын атлықларды жасайды. Бул аффикс еки тилдиң де тағам атларының курамында сийрек қолланылады: қуўыр-дақ, түркмен тилинде говур-дақ.

- маш қосымтасы да фәйилден белгили бир аўқаттың түрин аңлататуғын атлықларды жасайды. Мысалы: қуўыр-маш.

Түркмен тилинде бул қосымта – маш көринисинде қолланылып, тағам атларын жасайды: говур- маш, ғыз-дыр-маш, қақ - маш.

- Шылық // - шилик қосымтасы сөзлерге жалғанып тағамларға байланысly кәсиптиң атын билдиретуғын сөзлерди көрсетеди. Мысалы: сүт- шилик, пал- шылық, балық - шылық, шарўа- шылық, қаўын- шылық, нанбай- шылық.

Түркмен тилинде - шылық // - шилик қосымтасы қарақалпақ тилиндеги қосымта менен бирдей хызметти атқарады. Сүйт- шилик, узум- шилик, бал- шылық, гавун- шылық ҳәм т. б.

-Хана қосымтасы арқалы тағам тайарлаў орнын билдиретуғын сөзлер жасалады: ас-хана, шай-хана, балық -хана, нан бай-хана.

Түркмен тилинде аш-хана, шөрек-хана, балық -хана ҳәм т. б. сөзлерде қолланылады.

Тағамларға байланысly лексиканың әдеўир бөлегин келбетлик сөзлер курайды. Бундай келбетликлердиң көпшилиги аффиксация усылы менен жасалған. Мысалы: - лы// -ли қосымтасы атлық сөзлерге жалғанып дуз- лы, май- лы, сорпа- лы, гөш-ли, қант- лы, гүриш-ли, мәйек-ли сыяқлы келбетликлерди жасаған.

Түркмен тилинде: яғ- лы, шорба-лы, ет- ли, дуз- лы, шекер- ли сөзлеринде қолланылады.

-Сыз// -сиз қосымтасы арқалы жасалған келбетликлер: дуз-сыз, гөш-сиз ҳ.т.б.

Түркмен тилинде бул қосымта нахар-сыз, суў-сыз, шекер-сиз, ожақ-сыз, тағам-сыз сыяқлы сөзлерде қолланылады.

Солай етип, қарақалпақ ҳәм түркмен тиллеринде аффиксация усылы менен жаңа сөз жасаў тағамлар лексикасында да өнимли усыллардың бири болып есапланады.

Әдебиәтлар:

1. Хәзирги қарақалпақ әдебий тилиниң грамматикасы. Сөз жасалыу хәм морфология. Нөкис. 1994,36- б.
2. Хавичев М. Карачево-болкаркое именное словообразование. Черкесск.1971, с. 222-223.

